

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ІНЖЕНЕРА

*Павленко І. В., доцент; Іванов В. О., доцент, СумДУ, м. Суми, Україна;
Трояновська Ю., Ph.D., асистент, Познанський технологічний університет,
м. Познань, Польща; Самохвалов Д. О., провідний інженер-програміст;
Іземенко В. В., студент, гр. ІМ-71, СумДУ, м. Суми, Україна*

Процес підготовки сучасного інженера пов'язаний з розробкою та імплементацією інноваційних технологій у навчальний процес для формування професійних компетентностей студентів при вивченні дисциплін інженерного спрямування.

У роботі представлено мобільний додаток “ARinEngineeringGraphics”, заснований на застосуванні технології доповненої реальності[1], який дозволяє представляти двовимірні кресленникидеталей у вигляді їх тривимірних моделей (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Застосування технології доповненої реальності
в графічних дисциплінах інженерного спрямування

Запропонована технологія спрямована на покращення професійних компетентностей майбутніх інженерів та підвищення рівня їх мотивації. Реалізація результатів у навчальному процесі показує ефективність та можливість застосування даного підходу для інших галузей інженерії.

Список літератури:

1. Židek K. Využitírozšířenejrealityprimontážnomprocesev masovokustomizovanejvýrobe / K. Židek, I. Pavlenko, S. Bednár // Automatizácia a riadenie v teórii a praxi : 12 ročníkkonferencieodborníkov z univerzít, vysokýchškól a PRAXE (07.02–09.02.2018, StaráLesná, SlovakRepublic. – P. 35-1–35-8.
2. Іземенко В. В. Застосування технології доповненої реальності у нарисній геометрії / В. В. Іземенко; наук. керівники: І. В. Павленко, В. О. Іванов // Матеріали ІХ студентської конференції «Перший крок у науку» (м. Суми, 25 лютого 2018 р.). – Суми : СумДУ, 2018. – С. 116.